

O NADA DE DEUS
THE NOTHING OF GOD
LA NADA DE DIOS

Caio César Costa Santos¹

RESUMO

Ao nosso ver, este texto tem um caráter original. Sua temática é altamente complexa e abstrata. Tal trabalho tratará da lógica fenomênica do nada de Deus, tema este pouco explorado na Filosofia. Suporemos que o nada de Deus realmente exista, mas só existe para os seres viventes animados e conscientes como o homem. Defenderemos a hipótese de que este nada de Deus, abstrato por natureza, tem uma relação íntima com o nada do ser aí. O nosso objetivo é procurar descrever este processo abstrato pelo qual o nada de Deus se faz “presente” no ser aí. Nos servimos de algumas categorias lógicas hegelianas para o fundamento de nossas ideias. Nossa metodologia é crítico-reflexiva.

PALAVRAS-CHAVE: Lógica. Nada. Deus. Hegel.

ABSTRACT

In our view, this text has an original character. Its subject matter is highly complex and abstract. Such work will deal with the phenomenal logic of the nothingness of God, a theme that is little explored in Philosophy. We will suppose that the nothingness of God really exists, but only exists for living and conscious beings like man. We will defend the hypothesis that this nothingness of God, abstract by nature, has an intimate relationship with the nothingness of being-there. Our objective is to try to describe this abstract process by which the nothingness of God becomes “present” in the being-there. We use some logical Hegelian categories to support our ideas. Our methodology is critical-reflective.

KEYWORDS: Logic. Nothingness. God. Hegel.

RESUMEN

En nuestra opinión, este texto tiene un carácter original. Su tema es muy complejo y abstracto. Dicho trabajo versará sobre la lógica fenoménica de la nada de Dios, tema poco explorado en Filosofía. Supondremos que la nada de Dios existe realmente, pero sólo existe para seres vivos y conscientes como el hombre. Defenderemos la hipótesis de que esta nada de Dios, abstracta por naturaleza, tiene una relación íntima con la nada del ser-allí. Nuestro objetivo es tratar de describir este proceso abstracto por el cual la nada de Dios se hace “presente” en el ser-allí. Hacemos uso de algunas categorías lógicas hegelianas para la fundamentación de nuestras ideas. Nuestra metodología es crítico-reflexiva.

PALABRAS-CLAVE: Lógica. Nada. Dios. Hegel.

INTRODUÇÃO

¹ Psicanalista (de cunho fenomenológico). Graduado em Letras-Português (UFS) e em Filosofia (IPEMIG) com especialização em Psicologia Existencial e Fenomenológica (FAVENI). Mestre em Estudos Linguísticos (UFS).

Nas linhas subsequentes deste texto, será apresentada uma tentativa de descrever a lógica fenomênica do nada de Deus. Este “nada de Deus” não seria bem um conceito, mas um fenômeno, algo que acontece na vida humana, pelo menos suponhamos que acontece. Nos utilizamos das categorias lógicas de Hegel (2016) em *Ciência da lógica: a doutrina do ser* como “ser”, “nada”, “nada puro”, “nada abstrato”, “imediaticidade”, “determinidade” e de alguns conceitos de Sartre (2015) como “nadicado” e “nadicção”. Acreditamos que este tema tem um alto teor abstrativo e que foram poucos os filósofos que se debruçaram nesta tarefa de descrever um nada que advém de Deus, por isso apresento poucas referências. O texto aqui apresentado advém mais do poder de imaginação e criatividade do autor. Creio que esta minha explanação tem um tom original. Reforço ainda que o texto que apresento tem um caráter altamente complexo e que será preciso pausar e refletir para seguir. O nosso objetivo principal é tornar o processo abstrato do nada de Deus (o qual suponho aqui que realmente exista) pelo menos apreensível e um pouco mais claro. A metodologia utilizada é crítico-reflexiva. Vamos agora ao texto.

O que seria o nada de Deus?

O que seria o nada de Deus? Não é que Deus seria um nada, não é bem isto. O contrário: é que, de acordo ao meu ver, existe dentro de nossa experiência com Deus, um nada de Deus. Deva haver neste nada de Deus algum ponto abstrato e transatmosférico (que não é encontrado em nenhum lugar da atmosfera) que o faz ser um ser puro, abstrato e indeterminado quando este nada não está ainda em contato com o ser aí, o homem em sua essência mais “concreta” ou mundana. Nesta acepção, Deus poderia ser um ser imediato indeterminado? Embora exista e seja possível “sentir” a presença de sua imediaticidade, ainda ele (Deus) é ainda um ser indeterminado, sem nenhum tipo de lógica apreensível. Mas, como ser um ser “imediato” ainda assim “indeterminado”? Será que não é possível, dentro da perfeição humana, ao menos intuir algo de Deus? Com outras palavras, será que ainda é possível conhecer ao menos o nada de Deus? Deus, em sua pura imediaticidade ou em seu puro vazio, seria um nada nada menos que nada? Um nada puro que não podemos sequer concebê-lo? É possível ainda, dentro dos limites do que é humano, “sentir” a presença de Deus mesmo que para nós Deus se apresente como um puro nada? Deus seria a Natureza para pensar com Spinoza (2020)? Se caso fosse a Natureza, longe ele estaria de ser um puro vazio ou nada. Em uma palavra: qual a lógica que está por trás do nada de Deus? Se seguíssemos a lógica do puro nada como Hegel (2016) nos apresenta e ao meu ver, Deus seria “igualdade simples consigo mesma, perfeita vacuidade, ausência de determinação, indiferencialidade nele mesmo” (p. 85). Partindo desta perspectiva, será que podemos supor que não existe um pensar ou um intuir no interior de Deus, sendo ele próprio este pensar e intuir vazios?

Sendo assim, não existiria nada absolutamente nada no pensamento de Deus. No caso ele, Deus, seria o próprio pensar, nele mesmo está contido o pensar, ele é o pensar, logo, não há como ele pensar se ele é ontologicamente o próprio pensar. Neste caso, paira um absoluto vazio, pois ele sendo o próprio pensar, não há mais em que pensar. Não seria o pensar pensando, mas o pensar nele mesmo. Não haveria nenhum indício sequer de movimento, de mudança ou ruptura, pois o pensar de Deus seria a própria substância do pensar.

Dentro desta lógica, o pensar de Deus seria um puro nada ou um puro vazio em que nem o vácuo, nem o devir passa, nada passa a não ser o nada? De acordo com Hegel (2016), entre o ser e o nada há uma passagem do devir o qual torna estes dois elementos substanciais. Do ser para o nada e do nada para o ser. Quando o ser não é ele já passou ao nada e passando para o nada ele não é mais ser, mas nada. Cada um dos (ser e nada) desaparecem em seu oposto imediatamente. Quando um é o outro não é mais, quando um não é mais o outro já é. O nada e o ser desapareciam um do outro em seu contrário. Se Deus fosse um ser, ele seria um ser puro e se ele fosse um nada ele seria também um nada puro. Sendo assim, nem o devir poderia passar em Deus, mesmo que o devir passe entre o ser e o nada, tornando espécimes de “substâncias” de algum modo apreensíveis. Se Deus fosse um nada ele seria um não ser, porém, segundo Hegel (2016), o nada contraposto a algo, ele já se tornaria um nada determinado. Com isto, colocando Deus em contraposto (ou em relação) a algo (de qualquer coisa da Natureza) ele já subiria de nível, não seria mais um ser puro, abstrato e indeterminado, mas um nada determinado. Sendo um nada determinado, Deus estaria, ao meu ver, a um ponto mais próximo de sua determinidade enquanto ser. Como nada, no seu não ser, contraposto ao algo, que é um ser determinado, acrescentaria Deus a um ponto mais determinado da escala do ser aí, do homem. Ou seja, Deus sairia de seu invólucro de puro vazio e no contato súbito com o algo se tornaria ao menos um nada determinado. De uma consequente determinidade de seu nada, o seu não ser atingiria sobre um tal ponto a passagem brusca do devir e se tornaria pelo menos um ser mais determinado e, logo, mais um pouco apreensível. Deus então sairia de seu estado nadificado e aterrissaria na instância do ser aí, do humano. Porque como pura e simplesmente nada, Deus seria o princípio absoluto (como o Budismo afirma), um puro vazio, donde de seu não ser ele vem ao ser, tornando o mundo e as coisas que fazem parte dele seres, modos espaço-temporais apreensíveis. Parmênides diz: O ser é e o não ser não é de modo algum. Mas, como, em Deus, o não ser, absoluto em si, vem ao ser, como coisa determinada? Sendo Deus o em si, como romper esta “barreira” do em si e fazê-lo pelo menos apreensível, algo determinado?

Heráclito já nos dizia que “nada permanece nada, tudo flui”. Se Deus passa a “fluir”, ele não é mais não ser, mas ser. Cada coisa possui em si o seu nada e o seu ser. Como Hegel (2016, p. 88) afirma: “de que não há algo em parte alguma, no céu e na terra, que não contenha em si ambos, ser e nada”. Se Deus passa do seu nada ao seu ser, então, seguindo esta lógica, tudo, absolutamente

tudo que faça parte da exterioridade e da interioridade tem em si o ser e o nada, já que ambos (ser e nada) existem apenas por si, no confronto com eles, sendo cada um o seu contrário. Do nada concebe-se o ser e do ser concebe-se o nada. Há uma retroalimentação mútua, oposta, apesar de paradoxal. O *animus* de ambos (ser e nada) seria sua oposição. A lógica seria: ser e não ser ao mesmo tempo, apesar de que possa existir uma duração infinitesimal entre ambos. O ser já perecendo vem ao encontro do nada e o nada no momento de confronto com o algo já vem ao ser. Hegel (2016) nos diz que ser e não ser são o mesmo, há uma mesmidade simples, apesar de por natureza serem opostos. Assim como no interior de um átomo coexiste nele mesmo o positivo e o negativo, em tudo na terra e no céu há o ser e o nada, ou seja, o positivo e o negativo. Mas, segundo Hegel (2016, p. 88), Deus mesmo seria o negativo: “assim, em Deus mesmo, a qualidade, a atividade, a criação, a potência, etc. contêm essencialmente a determinação do negativo, - eles são o engendrar de um outro”. Portanto, há no interior entre ser e nada um confronto, uma oposição, uma dialética em que o nível negativo gera o positivo e o positivo gera o negativo. É somente no interior desta “dialética” que será possível encontrar um algo, a produção de uma determinidade, a formação primária de um ser com toda sua determinidade. Este confronto entre ser e nada, ser e não ser, positivo e negativo, no interior da própria oposição é gerado subitamente a determinidade do algo, de alguma coisa. Ser ou coisa determinada significa o mesmo que o resultado do confronto entre o positivo e o negativo. Deus sendo o negativo, há algo nele mesmo que possui um ser porque somente do nada e do negativo não provém nada, ao não ser nada. Para Deus existir, há algo nele mesmo em que coexistem duas naturezas opostas que o fez gerar, é o engendrar de um no outro, é o afirmar e o negar recíprocos. A afirmação do ser e a negação do não ser. “As abstrações do ser e do nada deixam de ser, ambas, abstrações, na medida em que ganham um conteúdo determinado” (HEGEL, 2016, p. 91).

Sendo conteúdo determinado, a “unidade” de ser e não ser deixam de ser puramente abstrações e passam ao estágio do ser aí. Tanto na determinação do ser de Deus (embora no início ideal) quanto na determinação do ser em geral (longe de ser uma mera suposição empírica) surge o algo. Do próprio não ser do algo surge o ser. Ou melhor, do ser aí que encerra em si um não ser algo é determinado, ou seja, é contraposto. O algo é tanto na medida da relação consigo mesmo quanto na relação com um outro ou na relação de um terceiro outro. Ou seja, o ser em si determinado é o resultado da negação de sua própria determinação. Deus, em um momento, seria uma Coisa em si da qual torna-se impossível inserir uma determinação. O ser aí ou o uno ou a substância reflexionante humana tem relação consigo contra um suposto outro, tanto que este outro é também um algo porque a sua função mesma é refletir um no outro. Neste caso, Deus então seria um estado intermediário ou um intervalo quando se pode ter um algo em relação a si mesmo (o ato reflexionante diante de Deus), consigo mesmo no sentido de que consigo Deus também está

presente. Ou na relação de algo com um outro. Neste caso, eu sou o algo e Deus o outro. Sabendo que este mesmo outro também é em si algo para o algo do início. Ou ainda quando se tem um terceiro outro, entre o algo e o segundo outro. Neste caso, este terceiro poderia ser a Natureza. Quando na verdade todos estes algos e outros são ao serem banhados pelo todo concreto, o ser aí, são nada mais que três unos. Se caso pudéssemos chamar Deus de Uno. Como Hegel (2016) nos diz: ser em algo é ser em si. Eu sou o algo em si, Deus também é, a Natureza também. E de algo em outro e de outro em algo, tudo é uma mesmidade, todos são os mesmos. Pensamento que nos leva e eleva na relação divina com Deus quando eu sou um algo exatamente puro semelhante, se caso pareça, ao esplendor divino. Da relação do ser aí consigo, sua igualdade de si mesmo eu transponho o meu não ser aí para o ser de outro ou do outro algo diferente no início de mim mesmo. Neste sentido, Deus passa a ser em mim um algo também que foi do seu não ser para o ser. O confronto neste caso passa a ser real para depois se tornar vivente e experienciado. A lógica de Hegel nos transmite ou nos teleporta para este estado transcendental das coisas.

Segundo Hegel (2016), "a determinação do ser humano é a razão pensante" cuja simplicidade é a própria substância do pensar. Do contrário dos animais, o ser é pura e simplesmente pensar em si. E no entanto ainda mais ele é romper a barreira do ser em si e se predispor a se atualizar no outro. Deus é puramente o em si, enquanto que o ser humano é o em si, mas rompendo e ao mesmo tempo superando o em si. Não tem como o ser aí ficar eternamente como Deus no estágio do em si. Dito isto, o espaço e o tempo dissolve esta camada aparentemente eterna do em si e convida-o para testemunhar o outro sendo que o primeiro outro absorve no em si do ser sendo o ser interno e externo. Por um ato sucinto, a eternidade seria a ausência da efetividade do espaço e do tempo. Mas sentir a eternidade é o mesmo que cair no nada e dentro deste nada por um tempo desmensurado já se caiu do em si para o outro. Somente no nada abstrato é possível encontrar Deus quando este assume o nada temporo-espacial. O privilégio do ser é estar ao mesmo tempo dentro e fora do nada abstrato, seu privilégio é ainda a ausência e a presença da eternidade quando esta não é mais do que o puro vazio temporo-espacial. O ser é o único capaz de sentir o mistério da eternidade de Deus porque o seu aparelho perceptivo é tão perfeito que consegue por um intervalo infinitesimal capturar o ininteligível, o insubstanciável, embora efetividade pura. É como se a eminência da efetividade da eternidade se cristalizasse por um intervalo no agora puro. Este agora seria a única instância através da qual ainda viva (porque o pensamento estar vivo) o ser testemunhasse a glória de Deus, sua bondade e sua efetividade. O ponto temporal do ser é o ponto e a medida da eternidade. Neste sentido, romper a barreira do agora puro da eternidade é voltar para si, é estar mais uma vez em si quando novamente o nada abstrato da eternidade nos convida a presenciá-la. É como se cada ser estivesse em seu lugar no ponto intermediário entre a graça de

Deus e a carne humana. O espírito da substância pensante é capaz disso: de manter-se ativo o tempo todo entre o ser e o nada abstratos. É como se a glória de Deus fosse a glória do homem.

Segundo Hegel (2016), “a bondade de Deus não deve ser bondade em sentido habitual, mas no sentido eminente”. De Deus, sua bondade não contém de nada a substância finita se tomarmos por "bondade" uma virtude efêmera da substância perecível e alterável do homem. Da bondade de Deus não se tem o que discutir, pois ela é ao mesmo tempo o ser e o conceito de Deus. Por isso não há determinidade nenhuma, nem negação nenhuma. Deus é o puro ser abstrato por excelência fechado em si mesmo. No entanto, a barreira que nos impede de ver de início sua bondade recai no momento em que o ser aí toma o lugar e se afirma determinadamente. Longe desta determinação, Deus seria como o puramente real em todo o real e seria mais: seria o sumo conjunto de todas as realidades qualificativas ou quantitativas. Sem uma realidade sem determinação nenhuma, Deus seria o absoluto vazio em que tudo é um. Seria a unidade que rege todas as realidades. Deus não pode estar fora de nenhuma realidade, embora em sua forma consigo mesmo seja um puro abstrato vazio. Se tomássemos o conjunto de realidades como determinidades, teríamos que embutir um conjunto de negações. Entrariam assim o positivo e o negativo e cuja unidade de ambos produziria a potência absoluta. Nesta, todo determinado foi absorvido. A potência absoluta rege o cosmo, enquanto que Deus sem determinidade relaciona consigo mesmo. É, porém, somente na instância do ser aí, do todo concreto ou da qualidade, que Deus em conexão com este tal ser desforma sua forma anterior sem determinidade e apela para o ser e pelo ser, ao redor do ser e ao lado do ser. Do puro ser em relação apenas consigo mesmo que é Deus, ele deixa a esfera abstrata, do nada abstrato, e sobrevém e supera os limites e barreiras impostas pelo tempo e pelo espaço e assim atravessa o que era o puro nada e se encontra com o ser, seu todo concreto. Assim, as substâncias das partes entre ser e Deus se dissolvem para dar lugar a uma relação no início ideal e depois real com Deus, Ser supremo, tornando este por fim inteligível.

A lógica fenomênica do nada de Deus

O ser aí na relação consigo mesmo já está de algum modo em relação com Deus. Sendo Deus o puro pensar e intuir, o ser aí utilizando-se do seu pensar e de seu intuir já é Deus, já está em Deus. Se Deus é a absoluta existência, o ser aí é parte essencial desta existência. Assim como também o nada de Deus está intrínseco ou é integralmente o nada do homem. Penso e neste pensar há o aparecimento de nada, de abstrações puras que interligam ser e nada e produzem um algo. Na negação do ser com o nada, há de algum modo o nada de Deus, pois Deus está cima de tudo, até do devir. Não há nem devir na absoluta existência de Deus, embora na relação consigo mesmo o ser aí já tenha de antemão a negação do próprio nada de Deus porque é como se o ser determinado do ser

aí fosse, por um mistério divino, a própria imediatidade do ser ainda indeterminado de Deus. Nesta perspectiva, Deus só poderia existir partindo-se da determinidade do algo do ser aí? Por que de qual ser, em si determinado, Deus poderia se autodeterminar se Deus em si é um nada puro? O nada de Deus só passaria a ser um nada determinado no confronto ou na relação do algo do ser aí ou no algo da própria Natureza? Justamente porque algo é existência determinada significa dizer que ele, o algo, está em conexão com um outro. A existência de Deus passa a ser determinada justamente porque o seu não ser entra em confronto com o seu ser. O ser “empresta” sua determinidade para o não ser e o torna um nada determinado. Este nada determinado não é mais o puro vazio ou pura vacuidade, mas uma sucinta passagem para a determinidade do ser de Deus. Neste caso, a existência do ser aí passaria a ser determinada não somente no confronto do seu não ser com o ser, do negativo com o positivo, mas ainda pela intermediação da determinidade da existência de Deus. A determinação do homem enquanto ser é determinada pela determinidade da existência de Deus. Para “sentir” a presença de Deus, é preciso que a determinidade de seu ser (após o confronto com o seu não ser) seja una e indivisa em relação à determinidade do homem.

Neste caso, o nada de Deus não seria mais um nada como pura abstração porque dentro da imediatidade ainda no começo indeterminada de Deus, o não ser dele passou ao ser, logo este nada primário não é mais um nada abstrato em si como coisa em si inalcançável, mas um nada secundário ou intermediário, um segundo nada. Este nada de segunda ordem ou segundo aparecimento está, digamos, mais próximo da imediatidade do ser aí. É como se, neste estágio, a imediatidade de Deus estivesse intrínseca ou imanente à imediatidade do ser aí. É justamente neste ponto intrínseco que o homem passa a “sentir” a existência de Deus naquilo que ela tem de mais característico. Deus é o em si. Mesmo no interior do em si de Deus, há aquele confronto de ser e nada sem misturar ao ser e ao nada das coisas. Deus aparece quando há uma completa dialética, quando há uma contradição dos opostos nele mesmo. Logo, para “sustentar” o ser de Deus nele mesmo é preciso não somente de seu próprio ser, mas também do nada. O nada não vem do nada, nem o ser vem do nada. É na relação de ambos que o ser passa a existir e a também perecer. No desaparecimento do ser advém o nada e no desaparecimento do nada advém o ser. Logo, não há como Deus ser uma pura vacuidade para sempre quando ser e nada coexistem em sua “substância”, ou melhor, o fazem existir. Assim, no início, o nada de Deus não pode ser um puro nada, logo, há de coexistir um ser junto a este nada do qual o nada não seria nada sem o ser, já que o nada é o negativo e o ser o positivo. O ser dá a vida ao nada, um nada adquire uma existência, é o nada determinado. Este nada determinado já seria uma protoformação da determinidade de Deus da qual a determinidade de Deus só se tornaria imediatidade determinada quando o ser de Deus já completo pela dialética do ser e não ser transfere-se para relação de si com o outro, com o algo, o ser aí. Aqui, o nada de Deus passa a não ser mais pura vacuidade, mas uma determinidade mais imediata e mais

próxima possível da determinidade do homem. Logo, Deus só pode se relacionar consigo mesmo se atrelado ao seu ser coexistir um nada o qual dá animosidade e vida ao seu ser. A autorrelação de Deus consigo próprio só pode advir da relação oposta, mas unitária entre ser e nada. A própria substancialidade de Deus, a efetividade de sua existência se dá neste intercâmbio de ambos fenômenos, ser e nada.

Ao meu ver, o próprio pensar em Deus sugere o pensar de Deus. Este pensar como aquele pensar estão unidos e são inseparáveis. Por isso, a mentalidade infinita de Deus se fez mentalidade infinita no homem quando o nada de Deus passa a ser um algo, um ser aí. O nada de Deus só pode ser um nada no homem quando ambos estão em perfeita sintonia, assim como poderíamos dizer também do ser, quando o ser de Deus é o ser do homem. Deva haver algum mistério no relacionamento mútuo entre o nada de Deus e o nada do homem. Cada nada por si tem que em sua natureza tornar-se um ser ou vir-a-ser. No entanto, quando o ser aí não passa a ser mais do que um nada, sem o atributo do ser, é como se dentro deste nada do ser aí o nada de Deus estivesse também presente já que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A imagem da bondade infinita de Deus é a imagem da bondade infinita do homem se caso este procurasse ser exemplarmente a imagem e semelhança do ser de Deus. Como seria possível a unidade entre o nada ou ser de Deus e o nada ou ser do homem? De algum modo esta unidade se torna real quando o em si de Deus não é mais um fenômeno inatingível porque o ser do ser aí na relação com o nada tornou-se determinidade e do ser de Deus poderia dizer o mesmo. Na relação entre ambos, o ser de Deus sai de sua pura imediatidade agora determinada e passa a fazer parte da imediatidade do ser aí. Neste nexos, o ser e o nada de ambos passam a ser Uno. É como se o nada de Deus fosse também e conjuntamente o nada do ser aí em que a partir de sua relação dialética, os nadas juntos e unidos, produziria assim o ser de Deus e o ser do ser aí. O “ser aí” é um ente espacial no mundo (HEIDEGGER, 2015), mas não tão somente puramente um ente, mas um “ser” de Deus. Não é Deus que vem ao homem, mas o homem que vem a Deus. Logo, a relação de Deus para consigo mesmo não pode existir para sempre pelo menos no mundo mundano onde vivemos. Deus necessita do homem para que sua manifestação se torne pura efetividade. É o ser aí na relação consigo próprio em que o ser e o nada interagem que Deus surge também na relação consigo mesmo em que o ser e o nada também estão interagindo entre si. Embora Deus seja o em si, fechado em si mesmo, a relação do seu ser com o seu nada gera uma imediatidade simples de cuja imediatidade dá acesso à imediatidade do ser aí.

Ser e nada interligados de ambos fenômenos, Deus e ser aí, torna possível a comunicação entre ambos. Chegando a este estágio, a potência infinita de Deus atinge e incorporasse à potência infinita do homem, que pelo visto só pode ser “infinita” por conta da intermediação da imediatidade simples do ser de Deus. Esta tal convergência faz do ser aí um invólucro e um receptáculo das

manifestações divinas de Deus. A partir dela e com o propósito do homem, Deus passa a “agir” e a se “revelar” no interior da substância pensante do homem. Nesta relação, deva existir algum ponto nadificado, de pura inércia substancial, o qual é responsável pela relação mútua entre Deus e o homem. Este tal ponto nadificado poderia ser o nada de Deus por excelência. É como se duas abstrações no estágio de abstração pura se unissem ambas a ponto de absorver somente um nada eterno. Um nada eterno de duração infinitesimal. Um nada eterno de um agora puro. Como se Deus procurasse se manifestar unicamente no agora puro, na eternidade pura, no instante nadificado, na pura vacuidade espaço-temporal. Quando ser aí e Deus são apenas Um. O nada de Deus poderia também ser esta pura imediatidade numa pura eternidade. É como se só existisse em todo o Todo um único ponto o qual Deus pudesse “agir” ou se “manifestar”. Este ponto seria eterno, transsubstancial e infinitesimal. Logo, este nada de Deus seria um agora puro de cuja substancialidade o ser aí seria apenas capaz de captar. Um tipo de agora puro de cuja relação une o momento de eternidade pura de Deus e o momento de eternidade pura do homem. É como se, ao pensar, no momento do pensar vazio e quando não há nada mais a se movimentar ou se alterar, eis que surge a pura eternidade em relação do ser de Deus e do ser do homem. O momento em que mais nada é capaz de ser introjetado, somente a pura imediatidade da presença de Deus dentro da pura eternidade deste agora puro.

Tal agora puro seria como se fosse ou é o nada, tanto o nada do ser aí quanto o nada de Deus. Tal agora puro seria diante de toda a dimensão o único “ponto-agora-atual” do qual o nada de Deus entraria em sintonia com o nada do ser aí. Um tipo de “dimensão” transatmosférica em que nada, nem a matéria, nem o tempo, nem o espaço podem atingi-lo. Um nada sendo nadificado (SARTRE, 2015) pela própria nadificação das puras abstrações dos nadas de Deus e do ser aí. De modo cotidiano, é como se o ser pensante de tanto pensar faz uma pausa da qual o invade o puro vazio e dentro deste puro vazio é introjetado pela intermediação das determinidades das imediatidades de ser de Deus e ser do homem um nada, a pura imediatez do nada a qual une as duas imediatidades. Sendo que quando surge o tal nada não há mais nenhum tipo de imediatidade nenhuma já que tal “imediatidade” é o “estar fixo no mundo de alguma forma”. Neste estágio, não há nenhuma superposição da espacialidade bem como da temporalidade, nem ainda alguma vacuidade. Não! O que há é uma pura relação entre nadas do qual se transforma em apenas Um, ele é Uno. De modo cotidiano ainda é como quando estamos em diálogo com Deus, todas as janelas do mundo se fecham, há a abstração de todo o tipo de mundo fenomênico, não há ali mais coisas, nem seres espaciais ou temporais, o que há é somente o nada, a conjugação do nada de Deus e do homem. Este nada não seria ainda o silêncio ou o vazio, seria mais uma instância ainda mais profunda que o próprio vazio, um nada que só a Deus pertenceria explicá-lo. Nesta conjugação entre nadas, sobrevive apenas o nada! Substancialmente falando, este nada seria o agora puro de

cuja imediatidade o tempo não pode alcançar. Seria um agora puro cercado por nada, nada por todos os lados, ou melhor, pontos nadificados do qual veem somente do nada. Se a relação de Deus consigo mesmo não é mais um nada e a relação do ser aí consigo mesmo não é mais um nada, de onde viria este nada que conjuga os dois seres? Suponho que este nada viria quando o ser aí é atravessado pela imediatidade do “ser” de Deus e de seu cujo nada acaba por pertencer ao nada do ser aí. O caso problemático em si é que se o ser de Deus está no ser aí, claro que também o nada estaria se não não haveria nenhum ponto negativo que poderia contradizer o ser e torná-lo uma substância existente e ao mesmo tempo perecível.

A unidade do ser e do nada de Deus é a unidade do ser e do nada do ser aí. Se o ser aí acaba por perecer, o ser de Deus junto perece. Diante de todas as catástrofes desencadeadas pelo homem, Deus também está perecendo de alguma forma já que, como vimos, o seu ser está intrínseco ao do homem, este é sua imagem e semelhança. O que acaba por corromper o homem, acaba também de corromper o “ser” de Deus. Logo, a existência do homem deve à existência de Deus. Quando um ser nasce, nasce da conjunção intrínseca do ser e do nada de Deus. O nada não advém do nada, deve advir também do nada de Deus. Como dissemos, o nada do ser aí é o mesmo nada de Deus. Unidos e juntos ao ser de si mesmos, eles formam a existência que conhecemos. Em cada simples coisa que há no universo há, no interior desta coisa, o ser e o nada dela já que provém do ser e do nada de Deus. Tanto o nada da “coisa” entra em relação com o ser de Deus, quanto o ser da “coisa” entra em relação também com o nada de Deus. Por isso que Deus é onipresente. Ele se encontra em cada átomo, em cada mudança, em cada ser, em cada situação, em cada agora, em cada eternidade, etc. A pura imediatez da presença de Deus só será “pura imediatez” na pura eternidade do agora puro. É neste ponto que o nada de Deus e o nada do ser aí são um só. Eles estão grandemente unidos, é uma pura simbiose, não é os dois lados de uma moeda, é uma só substância no interior de dois nada, é um só nada, embora pertença a naturezas distintas. Somente estas coisas que advêm da perfeição divina é possível conjugá-las em uma só substância, mesmo de naturezas distintas. Mas, por um instante, o homem volta para a sua existência, não mais em relações puras, mas uma existência que o torna novamente consciente de seu “estar-no-mundo” (HEIDEGGER, 2015). Assim, o nada é absorvido pela presença imediata da existência, de sua e da minha existência. Aquela relação entre nada que se transforma em um só nada perde a pureza da imediatidade pura da eternidade do agora puro e retorna ao seu estado existencial mundano, físico, substancial, cercado pelas instâncias modo temporo-espaciais. O nada que agora-passou acaba agora por pertencer e a existir somente como lembrança, como estado de pura recordação. Porém, ainda é possível falar daquele nada unificado (o nada de Deus e o nada do ser aí) como nada do nada em seu estágio recordativo, ou seja o nada imaginado. Chegado a este ponto, este nada não conteria a pureza da imediatidade viva do agora puro, este nada que é o agora-passado não seria mais do que uma imagem-lembrança deste nada

real em estado de pureza imediata. Não que o nada de Deus neste nada imaginado não estaria presente, não é isto. Mas, é que a pureza do estado unificador entre nadas não é mais o mesmo. Ela, esta pureza, vai perdendo a integridade de seu conteúdo e vai sobrevivendo no mundo apenas como um fantasma. Esta relação seria: o fantasma do nada imaginado que a imagem não-pura contém apareceria apenas como um espectro do puro conteúdo do nada de Deus e do ser aí como um só. Ou seja, a pura imediatidade do nada estaria fora de alcance. Em suma, somente nesta pureza totalmente abstrata repousa o nada de Deus-homem.

CONCLUSÃO

Concluimos que, diante das reflexões concebidas neste texto, a maioria delas hipotéticas, o nada de Deus é transsubstancial, infinitesimal e transatmosférico. Nada no universo pode alcançá-lo, nem a matéria, nem o tempo, nem o espaço, muito menos qualquer indício de átomo. O nada é o nada nele mesmo. A originalidade de nosso estudo está no fato de que a imediatidade de Deus está em íntima relação com a imediatidade do ser aí, o homem, e a conexão entre estas duas imediatidades (após o confronto do ser e do nada destes dois fenômenos) faz aparecer o nada eterno dentro de um agora puro. Supomos que a nossa reflexão seja original no tocante ao tema do nada, pois salientamos que faltavam referências sobre este tema: o nada de Deus. Apesar disto, formamos nossos argumentos a partir da lógica dialética de Hegel (2016) e nos servimos de algumas nomenclaturas de Sartre (2016), pois acreditamos que sem estes dois pensadores, seria muito difícil escrever ou dar vida a um texto desta envergadura.

REFERÊNCIAS

HEGEL, G. **Ciência da lógica**: a doutrina do ser. Tradução de Christian G. Iber, Marloren Miranda e Federico Orsini. São Paulo: Vozes, 2016.

_____. **Quem pensa abstratamente?**. *Síntese Nova Fase*. v.22 n. 69, 1995, 235-240.

HEIDEGGER, M. **Ser e tempo**. Tradução de Márcia Sá Cavalcante. Petrópolis: Vozes, 2015.

SARTRE, J-P. **O ser e o nada**: ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo Perdigão. Petrópolis: Vozes, 2015.

SPINOZA, B. de. **Ética**. Tradução de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.